

OILA SHAXS QADRIYALARINI SHAKLLANTIRUVCHI INSTITUT SIFATIDA

Sojidaxon Sobirova Akramjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374833>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaxsning qadriyatlarini shakllanishi, rivojlanishi, ijtimoiy muhitning bunga ta'sir etuvchi roli va shaxs qadriyatlarini shakllanishida oilaning ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birga oiladagi munosabatlar tizimi shaxsning dunyoga munosabati va qadriyatlarni o'zlashtirishda ham muhim ekanligi ochib berilgan.

Tayanch soz va tushunchalar: shaxs qadriyatlarini, munosabatlar tizimi, ijtimoiy muhit, oilaviy munosabatlar, qadriyatlar transformatori, identifikatsiya.

Qadriyatlar – uzoq vaqt davomida jamiyat tomonidan qabul qilingan e'tiqodlar, xatti-harakatlar va munosabatlar tizimi sifatida shaxs ijtimoiylashuvi orqali, eng avvalo, oilada shakllanadi. Umumiy ma'noda, ular insonning hayotida ega bo'lgan fazilatlari sifatida qaraladi. Biroq, faylasuflar, tadqiqotchilar, amaliyotchilar va boshqalar qadriyatlarni tegishli intizom yoki kontekstlarga nisbatan turli nuqtai nazardan aniqladilar va ko'rib chiqdilar. Umuman olganda, qadriyatlar odatlar, xatti-harakatlar, e'tiqodlar, umidlar va munosabatlar orqali aks ettirilgan shaxsning ichki asosi sifatida qaraladi. Qadriyatlar shaxsning fikrlash va harakat qilish uslubi uchun asos yaratadi. Ular qarorlar qabul qilishda, tanlashda, idrok va munosabatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bundan tashqari, shaxsiy qadriyatlar bo'yicha turli tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ular ko'pincha mansab, din, ijtimoiy doiralar va o'z-o'zini identifikatsiya qilish kabi hayotning barcha jabhalarida qaror qabul qilishga yordam beradi. Shaxsiy qadriyatlarining yana bir jihati shundaki, ular shaxsning orzu qilingan motivatsion maqsadlari va manfaatlari yoki hayotdagi yetakchi tamoyillari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Bundan tashqari, ular shaxsning shaxsiyatini namoyon qiladigan muammolardan biridir. Demak, shaxsiy qadriyatlarni o'z-o'zidan amalga oshirish juda muhim va har qanday vaziyatda o'zini o'zi rivojlantirish va mavjudlikni belgilaydi. Aksincha, boshqa odamning qadriyatlarini tushunishda ham muhim ahamiyatga ega.

Madaniyat, iqtisodiyot va siyosat nuqtai nazaridan jamiyatning doimiy o'zgarishi natijasida qadriyatlar va qadriyatlar tizimi g'ayrioddiy tarzda o'zgardir. Zamonaviylik bilan shaxsiy qadriyatlar tizimi joriy talablarga muvofiq lashtirish uchun o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashi normal holat sifatida qaray boshlandi. Ba'zi shaxsiy qadriyatlar tug'ilish bilan belgilanishi va keyinchalik ta'lim, tajriba, jamiyat, madaniyat va boshqa ko'plab omillarga katta ta'sir ko'rsatishi va o'zgarib borishi mumkin. Lekin shu bilan birga turmush tarzi, madaniy muhit va iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi bitta yoki ushbu omillarning kombinatsiyasi qadriyatlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Shaxsiy qadriyatlar tizimini shaxsning o'zi va hamrohlari uchun nima yaxshi yoki yomonligini hal qiladigan nisbatan doimiy asos sifatida ko'rish mumkin. Bundan tashqari, u shaxsning xulq-atvorining umumiy xususiyatini shakllantiradi va ta'sir qiladi. Tadqiqotchilar hayotning boshida shakllangan shaxsiy qadriyatlar o'zgarishlarga chidamli bo'lishi mumkinligini aniqladilar va ular madaniyat, din va siyosiy partiyalar kabi muayyan guruhlar yoki tizimlardan kelib chiqishi mumkin. Biroq, shaxsiy qadriyatlar universal emas. Genetik irsiy xususiyatlar va tashqi omillar, shu jumladan ta'lim, insonning shaxsiy qadriyatlarini belgilashi mumkin. Mohiyatan qadriyatlarining kurtaklari jamiyatda va uning institutlarida madaniy ravishda singib ketgan va ijtimoiy jihatdan belgilangan bo'ladi. Shaxsiy qadriyat ichki hodisa bo'lsa-da, uni qabul qilishga

undaydigan kuch turli xil tashqi manbalardan kelib chiqadi. Qadriyatlar insonning butun turmush tarziga bevosita tasir qilganligi sababli, qadriyatlar va qadriyatlar tizimi, ularning o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy konteksdagi o'rni va ularning shaxs va jamiyatga qanday ta'sir qilishini muhokama qilish muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir shaxs o'z taraqqiyotida qaysidir qadriyatlarni albatta oilada olgan bo'ladi. Boshqa ijtimoiy institutlar esa bu qadriyatlarni transformatori sifatida shaxs takomilida keying bosqichlarda ishtirok etadi.

Jamiyatning qadriyatlar tizimi doimo insonning ijtimoiy hayotdagi, ta'lim va kasbiy hayotdagi faolligini belgilaydi. Qadriyatlar shaxs madaniyatining asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi va qayta-qayta uni muvaffaqiyatli boshqarish uchun javobgar bo'lgan tamoyillar sifatida ta'riflanadi. Shaxsiy qadriyatlar uzoq vaqtdan beri iste'molchilarning xatti-harakatlarini tushunish va qaror qabul qilishda muhim omil hisoblanadi.

Qadriyatlarning odamlarning kasb tanlashiga qo'ygan baholariga ta'sirini o'rganish yana bir tendensiyali tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Shaxsiy qadriyatlar turli sohalar va akademik fanlar bo'yicha tadqiqotlarda asosiy e'tibor sifatida qabul qilinadi. Shu munosabat bilan insoniy qadriyatlarning turli ko'lamlarini aniqlash zarurati o'z vaqtida qo'yilgan talabdir. Kasbiy qadriyatlar ham shaxsiy qadriyatlar tomonidan shakllantirilib, ta'sir ko'rsatadiganligi sababli, shaxsiy qadriyatlar haqidagi munozarani vaqt o'tishi bilan o'zgarmagan masala sifatida ko'rish mumkin.

Qadriyatlarni rivojlantirishga ko'maklashish zarurati va bu borada yoshlarga ta'lim berish eng katta muammoga aylandi. Moddiy faronlik, shon-shuhrat va muvaffaqiyatga berilgan qadriyatning ta'siri hozirgi yosh avlodda namoyon bo'lmoqda. Shu sababli ham o'quvchilarning axloqiy, ma'naviy va ijtimoiy-madaniy hayotini kuzatishda ta'limning vazifalari yaqin o'tmishda qayta e'tiborga olingan sohalardan biridir. Bundan tashqari, ular uzoq vaqtdan beri o'quvchilarning nazorati, aloqalari va yutuqlarini olishda muhim o'zuvchilar hisoblanib kelgan.

Oilaning vujudga kelishi va rivojlanishi ma'lum ijtimoiy muhitni ham taqozo etgan. Mulkiy ajralish va meros munosabatlari orqali faqatgina er-xotin va farzandlardangina iborat kichik oila shakllanishiga yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu borada qandaydir insoniylik tamoyillari, oilaga bo'lgan intilishning inson tafakkuri bilan bog'langan, alohida jarayoni ishlagan deb hisoblaymiz. Fikrimizcha, faqatgina jinsiy mayllarning qondirilishi, urug'chilik qoidalari va qabilalarning ma'lum bir munosabatga qo'ygan tabulari bilan oilaning shakllanish jarayoni boshlanishi mumkin emas. Chunki ibtidoiy urug'chilik va qabila davrlarida ham mazkur guruhlarining yetakchilarining o'zida ham atrofdagi jamoadoshlarini ushlab turadigan jismoniy kuch yoki hokimiyatdan tashqari oilaviy munosabatlar bo'lishi ham talab etiladi. Bu insoniyat tarixida oilaning vujudga kelishi bosqichlari hayvonlar yashash tarzi va juft bo'lib hayot kechirish qonuniyatlaridan tubdan farqlanishi haqida xulosa qilishga imkon yaratadi. Shu boisdan shaxs oz qadriyatlariga oid qarashlarni oiladan olib, shu asosda atrofga nisbatan munosabatini shakllantiradi. Ya'ni shaxs qadriyatlarida ijtimoiy muhit ta'sirida rivojlanib borishiga aqaramay uning shakllanishi oila institutini o'z ichiga oladi. Shaxs ijtimoiy munosabatlarga qanchalik kirishmasin, dunyo haqidagi tasavvurlari shakllangan makon – iuning oilasi.

References:

1. Семья и семейные отношения в современном Узбекистане/ под ред. Убайдуллаевой. – Т., 2012;
2. Убайдуллаева Р.А. Репродуктивные установки граждан Узбекистана // Население Узбекистана: современное состояние и новые горизонты развития. – Т., 2014.
3. Максакова Л.П. Современные отношения в развитии семьи и семейных отношений // Здоровая семья-основа здоровых отношений. – Т., 2012.
4. Чернова Ж.Б. Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ. – Санкт-Петербург, 2006
Чернова Ж.Б. Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ. – Санкт-Петербург, 2006
5. Чернова Ж.Б. Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ. – Санкт-Петербург, 2006.
6. Васильева Э.К. Семья и её функции. – М., 1975.
7. Антонов А.И., Медков В.М. Семья и вера в социологическом измерении. – М., 2009.